

3-SHO'BA

SUN'IY INTELLEKT

ANALOG, RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT

t.f.n., dots. Abdukarimov Abdumanap

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Raqamli signallardan foydalanishdagi yutuq va kamchiliklar ko'rsatib o'tilgan. Sunniy intellektni yaratishda raqamli texnologiya va analog texnologiyalardan foydalanishdagi muammolarga alohida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Analog texnologiya, raqamli texnologiya, sun'iy intellekt.

Tabiatda bo'layotgan jarayonlar uzluksiz (analog) jarayonlardir, ular tabiatini uzluksiz signallar ko'rinishida o'rganamiz. Analog signallar uzluksiz egri chiziq ko'rinishida bo'lib har bir vaqt oralig'ida ko'p qiymatga ega bo'ladi. Har xil vaqtda, analog signalning qiymati har xil bo'ladi. Har qanday analog signallarni son qiymatini ko'rsatishimiz mumkin. Bu qiymat aniqligi qiymatni hosil qiluvchi razryadlar soniga bog'liq bo'ladi. Ko'p uchraydigan analog signallarga har xil tovushlar misol bo'ladi. Bu tovushlar ostsilogrammada har xil noyob shakllarda ko'rinadi.

Analog qurilmalar analog signallar yordamida ishlaydigan qurilmalardir. Bunday qurilmalar: аналог компьютер(АММ-analog hisoblash mashinasi), analogli stik, analogli fil'tr, analogli videokamera, plyonkali fotoapparat, analog televizor va h.k.

Har bir uzluksiz signalni diskret(raqamli) ko'rinishga keltirishimiz mumkin. Bunday signallar zamonaviy texnika va texnologiyda keng qo'llaniladi.

Uzluksiz signallarni raqamli ko'rinishga keltirishda analogni raqamligiga aylantirish(ACP- analogo sifrovoy preobrozovatel) qurilmasi ishlatiladi. ASP quyidagi ketma- ketlikda ishlaydi:

1. Diskretlashtirish;
2. Kvantlash;
3. Kodlashtirish.

Natijada uzluksis chiziq diskret ko'rinishga ega bo'ladi va bu ko'rinishni 0(impuls yo'q) va 1(impuls mavjud)lar orqali ifodalab ikkilik son hosil qilamiz. Masalan, 10110101. Bu natijaning ahamiyatli tomoni, ikkilik raqamlar yordamida raqamli sxemalar[1] (AND,OR,NOT...) yaratilishidadir. Bu sxemalar bir- biri bilan schetchik, triggerlar orqali bog'lanib turli vazifalarni bajaruvchi mantiqiy qurilmalar hosil qilinadi.

Raqamli texnologiyaning yorqin vakili raqamli kompyuter(kompyuter)dir. Dastlabki kompyuterlar 1941 yil yaratildi. Dastlabki kompyuterlar fizik asosini elektron lampalar tashkil qilardi(EHM). Kompyuterlar 1949-yildan dastur(programma) yordamida avtomatik ishlab natija bera boshladi. Tranzistor (yarim o'tkazgich)lar yaratilishi kompyuter gabaritlarini(o'lchamlarini) keskin kamaytirdi, ishlash tezligi esa oshdi. Integral, katta integral sxemalar raqamli texnologiyani rivojlanishiga juda katta turtki berdi. 1976 yil APPLE, so'ngra 1982 yil IBM personal(shaxsiy) kompyuterlari yaratildi va ko'pgina faoliyat egalari kompyuterlardan foydalanish imkoniga ega bo'ldi. 1996 yil mobil telefonlar chiqarila boshlandi. 2000 yil birinchi Ericsson smartfoni chiqarildi. Smartfonlar kompyuter va telefonlarni o'zida birlashtirdi. Ular yordamida gaplashamiz, xabarlar almashamiz, xat yozamiz, qo'shiq- musiqa tinglaymiz, rasm va videoga tushamiz va joylashtiramiz...

Analogli texnologiyaga qaraganda raqamli texnologiya katta massiv ma'lumotlarni saqlaydi va hisoblash ishlarini juda katta tezlikda bajaradi. Bunda axborot juda katta aniqlikda, o'zgarmasdan uzatiladi. Yaqin kelajakda analog texnologiya o'rnini raqamli texnologiya to'liq egallashi kutilmoqda[2].

Raqamli texnologiyaning kamchiliklaridan eng muhimlari - katta energiya sarfi va iqlimga negativ ta'siridir. Kompyuterlarni tez qizishini oldini olish maqsadida kuler(ventilyator)lar ishlatiladi.

Bundan 30 yillar oldin yangi axborotni kitoblardan, matbuotdan yoki odamlardan olardik. Hozir bu ishlarni smartfon orqali sekundlar ichida amalga oshirish imkoni mavjud. Raqamli texnologiya hayotimizni o'zgartirib yubordi.

Hamma sohada raqamli texnologiyadan foydalanilmoqda: biznesda; ta'limda gadjetlar va masofadan o'qitish dasturlari ishlatilmoqda; meditsinada yangi dori va vaksinalarni tez topish, tashhis qo'yish, robotlar yordamida jarrohlik amaliyoti bajarilmoqda; oflayn magazinlar kassa apparati va sotuvchilarsiz ishlamoqda, kuzatuv kameralari va obrazlarni anglash algoritmlari

orqali savdo- sotiq ishlari muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda; neyrosetlar musiqa, rassomchilikda, kitoblar yaratishda ishtirok etmoqda va h.k.

Raqamli texnologiyani bunday tez rivojlanishi sun'iy intellekt yaratilishida yig'ilib qolgan muammolarning ko'pchiligini hal etilishiga olib keldi.

Statistik tadqiqotlar instituti (Rossiya) olib borgan kuzatishlari ko'pgina texnologiyalar sun'iy intellekt- neyrosetlarga tegishli ekanini ko'rsatdi.

Raqamli texnologiyaning hayotning barcha sohalariga kirib kelishiga qaramay sun'iy intellekt rivojlanishi analog texnologiyani qo'llashga bog'lik ekanligi bilinmoqda. Analog qurilmalarining energiyadan effektiv foydalana olish qobiliyati sun'iy intellektni samarali ishlashini ta'minlaydi. Ekspertlar xulosasiga ko'ra [] analog hisoblagichlar yaqin vaqt ichida energiya sarfini o'n barobar kamaytirishga erishadi. Bunda neyromorf hisoblashga [3] tayaniladi. Yetuk texnologik jarayonlarni qo'llashga yo'naltirilgan IT- industriyani rivojlanishi raqamli-mantiqli mikroprotsorlarni chiqarishni to'xtatmaslikka va natijada mukammal, keng parametrli raqamli- analogli hisoblash komplekslarini yaratishga olib kelishi diqqatga sazovordir. Bu yo'nalishda Prinston universiteti olimlari neyron to'rlarni ishlashini tezlashtiradigan analog chip loyihalashtirdilar va yaratishdilar. U prinsipial yangi arxitekturaga ega: tranzistorlar o'rniga yuqori aniqlikda yaratilgan kondensatorlar ishlatilgan. Bu kondensatordan elektr toki utechkasi bo'lmaganligi va u bevosita xotira yacheykalari ustiga joylashgani sababli energiya sarfini kamayishiga, protsessor qismlarini zichligini oshirishga olib kelgan. Prinstonda yaratilgan protsessorlar neyron to'rlar ishlashini boshqa maxsus kuchaytirgichlarga qaraganda o'n barobar, hatto ming barobar sun'iy intellekt ishlashini ta'minlaydi [4].

Tabiat mahsuli bo'lgan inson miyasi neyronlari uzluksiz jarayonlarni tez qabul qiladi va qayta ishlaydi. Neyronlar raqamli signallarni qabul qilish, qayta ishlashga moslashmagan. Neyronlar ikkilik raqamlar bilan ishlashga odatlanmagan. Shuning uchun inson harakatlariga mos sun'iy intellekt yaratish analog signallarni qayta ishlash metodlarini yaratish va ularni takomillashtirish samarali yo'ldir. Bunda raqamli va analog texnologiyalaridan mushtarak foydalanish muammolari hal etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей/ Р. Каллан. - Москва, Санкт-Петербург, Киев: Издательский дом «Вильямс», 2001. - 287 с.
2. Джонс М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях М. Тим Джонс; Пер. с англ. Осипов А. И. - М.: ДМК Пресс, 2006. - 312 с.
3. Барский А. Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений А. Б. Барский. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 174 с.
4. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации С. Осовский. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 343 с.